

SIYOSIY DISKURSDA HURMAT KONSEPTI

Bozormatova Shodiya¹, ²Suvonova N.N.

¹SamDCHTI magistranti; ²Ilmiy rahbar: SamDCHTI professori, f.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15551029>

Annotation. *This paper analyzes the use of respectful language in French formal and informal styles, focusing on political and diplomatic speeches by Emmanuel Macron and Nicolas Sarkozy. It highlights lexical and grammatical features used to express respect, and compares how politeness differs depending on context and audience.*

Keywords: *French language, respect, formal style, informal style, political speech, diplomatic language, politeness strategies*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada fransuz tilida hurmat ifodalovchi leksik birliklarning rasmiy va norasmiy uslublarda qo'llanilishi tahlil qilinadi. Emmanuel Makron va Nikola Sarkozi nutqlari asosida hurmat konseptining diplomatik va siyosiy nutqlardagi ko'rinishlari, grammatik va stilistik xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, rasmiy va norasmiy kontekstlarda hurmat ifodalash usublari o'zaro solishtiriladi.*

Kalit so'zlar: *fransuz tili, hurmat, rasmiy uslub, norasmiy uslub, siyosiy nutq, diplomatik til, muomala madaniyati.*

Fransuz tilida muloqot jarayonida hurmatni ifodalash alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, rasmiy hujjatlar, siyosiy nutqlar va diplomatik yozishmalarda bu konsept murakkab leksik va grammatik vositalar orqali ifodalanadi. Norasmiy uslubda esa hurmat samimiy va soddalashtirilgan tarzda namoyon bo'ladi. Ushbu ishda rasmiy va norasmiy kontekstlarda hurmat leksikasining qanday qo'llanilishi, ularning uslubiy farqlari va kommunikativ ahamiyati tahlil qilinadi.

Fransuz tilida rasmiy hujjatlar, xatlar, nutqlar va diplomatik til o'ziga xos stilistik xususiyatlarga ega bo'lib, ularda hurmat ifodalovchi leksik birliklar muhim o'rin tutadi. Quyida ushbu sohalarda hurmat leksikasining ko'rinishlari va ularning ishlatilishiga doir misollar keltirilgan.

1. Emmanuel Makronning BMT Bosh Assambleyasidagi Nutqi (2018-yil 25-sentyabr)

"Je sais, mes chers amis, que beaucoup peuvent être fatigués du multilatéralisme. [...] Alors ne soyons plus à la mode, parce que nous le devons à ceux qui nous ont permis d'être ici assis."

"Mes chers amis": Nutq tinglovchilariga nisbatan samimiylik va yaqinlikni ifodalaydi. Bu ibora rasmiy nutqlarda tinglovchilar bilan yaqin aloqa o'rnatish uchun ishlatiladi.

"Nous le devons à ceux qui nous ont permis d'être ici assis": Bu jumla orqali Makron oldingi avlodlarga nisbatan minnatdorchilik va hurmatini bildiradi, bu esa tarixiy xotirani saqlash va qadrlashni ko'rsatadi.

2. Emmanuel Makronning Ouagadougou Universitetidagi Nutqi (2017-yil 28-noyabr)

"Je suis d'une génération qui ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire."

Bu jumla orqali Makron Afrika davlatlariga nisbatan paternalistik yondashuvdan voz kechishini va ularning suverenitetini hurmat qilishini bildiradi. Bu diplomatik tilda tenglik va o'zaro hurmatni ifodalovchi muhim uslubdir.

3. Nikola Sarkozining Diplomatik Korpus Oldidagi Nutqi (2008-yil 18-yanvar)

"Je tiens à vous adresser un accueil très chaleureux. Veuillez accepter mes vœux sincères pour vous-mêmes et vos familles, et veuillez également transmettre à vos chefs d'État mes meilleurs vœux pour eux et pour les pays que vous représentez avec tant de distinction."

"Je tiens à vous adresser un accueil très chaleureux": Bu ibora tinglovchilarga nisbatan samimiy va iliq munosabatni ifodalaydi, bu esa rasmiy nutqlarda hurmatni ko'rsatishning muhim qismidir.

"Veuillez accepter mes vœux sincères pour vous-mêmes et vos familles": Bu jumla orqali nutq so'zlovchi tinglovchilarga va ularning oilalariga nisbatan samimiy tilaklarini bildiradi, bu esa diplomatik yozishmalarda odatiy hurmat ifodasidir.

"Veuillez également transmettre à vos chefs d'État mes meilleurs vœux": Bu ibora orqali nutq so'zlovchi diplomatlar orqali ularning davlat rahbarlariga ham hurmat va tilaklarini yetkazishni so'raydi, bu esa diplomatik protokolning muhim qismidir.

Hurmat konseptining rasmiy va norasmiy uslublarda qo'llanilishidagi farqlar asosan tilning formal yoki norasmiy vaziyatlarga qarab o'zgarishini ko'rsatadi. Quyida rasmiy va norasmiy uslublarda hurmat ifodalovchi leksik birliklarning qo'llanilishiga oid farqlarni tahlil qilamiz:

Leksik birliklar va ifodalar rasmiy uslubda:

Hurmatni ifodalovchi leksik birliklar odatda formal, aniq va ko'proq ixtisoslashgan bo'ladi. Rasmiy uslubda leksik birliklar ko'pincha yuqori ma'noga ega bo'lib, rasmiy xatlarda, nutqlarda va diplomatik yozishmalarda qo'llaniladi. Masalan :

"Je vous prie d'agréer, l'expression de mes salutations distinguées." (Fransuzcha rasmiy xat)

"Avec tout le respect dû à votre fonction" (hurmatli lavozimga nisbatan hurmat ifodasi)

"Permettez-moi de vous saluer respectueusement" (hurmat bilan salomlashish)

Bu iboralar ehtiyotkorlik va aniqlikni ta'minlashga xizmat qiladi va hurmatni yuqori darajada ifodalaydi.

Norasmiy uslubda hurmat ifodalari ko'proq soddalashgan va samimiy bo'ladi. Bu uslubda, asosan, "siz" va "sen" kabi so'zlar ishlatiladi, lekin rasmiy tarzda bo'lgan muhim shakllardan voz kechiladi. Masalan:

"Salut, mon ami, j'espère que tu vas bien!" (Do'st bilan norasmiy salomlashish)

"Je te respecte beaucoup." (Samimiy hurmat ifodasi)

"Tu es un vrai modèle de respect!" (Samimiy, hurmatni o'zaro do'stlikda ta'kidlash)

Endi esa grammatika va sintaksisning qo'llanilishini rasmiy va norasmiy uslublarda ko'rib chiqamiz:

Rasmiy nutqlarda grammatik tuzilma murakkab va o'ziga xos bo'lishi mumkin. Ko'pincha, kengaytirilgan jumlar, formal iboralar va odatda yuqori grammatik aniqlikni talab qiladigan uslub ishlatiladi. Masalan, rasmiy nutqlarda:

"Je vous prie d'accepter mes plus sincères salutations" (men sizni eng samimiy salomlarim bilan qabul qilishingizni so'rayman).

Bunda hurmat ifodasi yuqori darajada, formal tuzilmalar bilan amalga oshiriladi.

Norasmiy uslubda grammatik tuzilma ko'proq oddiy va qisqaroq bo'ladi. Yuzma-yuz muloqotda tez-tez foydalaniladigan oddiy gaplar ishlatiladi.

"Tu es vraiment respectueux, et c'est ce que j'apprécie chez toi." (Sen juda hurmatga sazovorsan, va men seni shu uchun qadrlayman).

Hurmat konsepti rasmiy yozishmalar, diplomatik aloqalar, huquqiy hujjatlar yoki davlat nutqlarida katta ahamiyatga ega. Bu yerda hurmat va ehtirom ifodalari ko‘pincha shaxsiy emas, balki jamoat yoki tashkiliy munosabatlarni ifodalashga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Masalan, diplomatlarda yoki davlat rahbarlarining nutqlarida hurmat ifodalari ko‘pincha murakkab tuzilmalar va o‘ta rasmiy so‘zlar bilan taqdim etiladi:

"Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et mon respect pour votre travail remarquable." (Sizning ajoyib ishlaringiz uchun minnatdorchiligimni va hurmatimni bildiraman.)

Norasmiy munosabatlarda hurmat ifodalari ko‘proq shaxsiy va samimiy bo‘ladi. Ular odatda do‘stlar, oila a‘zolari yoki tanishlar o‘rtasidagi muloqotda ishlatiladi.

"Tu sais, je te respecte beaucoup pour ce que tu fais." (Bilasanmi, men seni qilayotgan ishlaring uchun juda hurmat qilaman.)

"Merci pour tout, tu es quelqu'un de vraiment respectueux." (Hamma narsaga rahmat, sen juda hurmatli insonsan.)

Rasmiy uslubda hurmat konsepti ko‘proq aniq, formal va ehtiyotkor tarzda ifodalanadi. Bu uslubda yuqori grammatik daraja, murakkab tuzilmalar va ixtisoslashgan leksika ishlatiladi. Diplomantik va rasmiy yozishmalarda bu uslubning alohida ahamiyati bor.

Norasmiy uslubda esa hurmat ko‘proq shaxsiy va samimiy tarzda ifodalanadi. Oddiy, qisqa va bevosita ifodalar bilan hurmat bildirilib, ko‘proq do‘stona va ochiq muloqot amalga oshiriladi.

Hurmatni ifodalashda rasmiy va norasmiy uslubning farqi, ularning kontekstga qarab qanday ishlatilishini va muloqotning rasmiy yoki norasmiy ekanligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, fransuz tilidagi hurmat ifodalari muloqotning turli daraja va kontekstlariga mos ravishda o‘zgaradi va bu tilni o‘rganish jarayonida muhim madaniy va lingvistik omil hisoblanadi. Rasmiylik darajasini to‘g‘ri aniqlay olish esa samarali muloqot uchun asosiy shartlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Macron E. (2018). Discours du Président Emmanuel Macron à la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Elysee.fr. <https://www.elysee.fr>
2. Macron E. (2017). Discours à l'Université de Ouagadougou. Elysee.fr. <https://www.elysee.fr>
3. Sarkozy N. (2008). Discours devant le Corps diplomatique. Ambassade de France au Pakistan. <https://pk.ambafrance.org>
4. BBC News. (2018). Emmanuel Macron's speech at the United Nations. <https://www.bbc.com>
5. Abry D., & Veldeman-Abry, M.-L. (2001). La communication en français: langue et culture. CLE International.
6. Dendale P., & Tasmowski, L. (2001). La politesse en français: approches linguistiques et pragmatiques. De Boeck.
7. Gadet F. (2007). Le français ordinaire: analyse linguistique et enseignement. Armand Colin.
8. Vion R. (1992). La communication verbale: analyse des interactions. Hachette Université.
9. Suvonova N. Fransuzcha *famille* komponentli iboralar "oila" konseptining maxsus modeli sifatida // O‘zbekistonda xorijiy tillar. — 2024. — 10-jild, № 2. — B. 18-29. <https://doi.org/10.36078/1715156103> <https://journal.fledu.uz/uz/fransuzcha-famille-komponentli-iboralar-oila-konseptining-maxsus-modeli-sifatida/>
10. <https://inscience.uz/index.php/foreign-linguistics/article/view/6014/5866>